

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/364276924>

Bose粒子に関する無限次元空間上のLaplace作用素とその自己共役性

Technical Report · October 2022

DOI: 10.13140/RG.2.2.20374.63047

CITATIONS

0

READ

1

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

28 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

Bose 粒子に関する無限次元空間 \mathbb{R}^∞ 上の Laplace 作用素とその自己共役性

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

前原稿で、無限直積空間 $\mathbb{R}^\infty := \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ 上で Laplacian の類似物を定義して、自己共役作用素であることを示した。ところが、その自己共役作用素が定義されている Hilbert 空間 $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ は、Bose-Einstein 統計に従うような量子状態は含まれてはいない。そこで、本原稿では、Boson に関する Laplace 作用素（加算無限自由 Bose 粒子系に関する Schrodinger 作用素）を自己共役作用素として定義できることを注意する。前原稿の他は、（前原稿と同様に）解析学の基礎知識だけが必要である。証明については前原稿とほぼ同様に進むであろう、と思われるので、未確認の状態である。そのため、本質的なギャップや致命的なミスがあるかもしれない。

Laplace operator for Bose particle on infinite dimensional space \mathbb{R}^∞ and its self-adjointness

In the previous manuscript, we defined Laplacian on infinite Cartesian product space $\mathbb{R}^\infty := \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ and showed that it is a self-adjoint operator. However, Hilbert space $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ in which the self-adjoint operator is defined does not contain quantum state that follows Bose-Einstein statistics. So, in this manuscript, we note that Laplace operator on Boson (Schrodinger operator for countably infinite free Bose particle system) can be defined as a self-adjoint operator. Other than the previous manuscript, only basic knowledge of analysis is required (as in the previous manuscript). As for proof, it seems that it will proceed almost same as the previous manuscript, so it is in unconfirmed state. So, there may be essential gap and fatal mistake.

無限次元空間上の Laplace 作用素の変分法的定式化と自己共役性

<https://www.researchgate.net/publication/361136526>

宮寺功『非線形半群』（紀伊国屋書店）

高村幸男、小西芳雄『非線型発展方程式』（岩波書店）

さて、前原稿と同様に、本原稿でも、もっとも重要なのは Sobolev 空間 H^1 に相当するような Hilbert 空間を定義することである。もちろん、それは前原稿の Sobolev 空間 $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ と異なるので、以下で、それを Sobolev 空間 $H_B^1(\mathbb{R}^\infty)$ と記すであろう。

定義 : $i, j \in \mathbb{N}$ に対して、 \mathbb{R}^∞ から \mathbb{R}^∞ への全単射 $P_{i,j}$ を ($i \neq j$ のときは、その) 互換に関する変数変換として、定義する。(もちろん、 $i = j$ のときは、恒等写像である。) ■

さて、 $L^2(\mathbb{R}^\infty)$ は、可測空間 \mathbb{R}^∞ の上の実測度 (符号付き測度) の全体のなす実 Hilbert 空間 $RM(\mathbb{R}^\infty)$ の閉線形部分空間であった。

定義 : $RM(\mathbb{R}^\infty)$ の要素で、任意の $i, j \in \mathbb{N}$ に対して、 $P_{i,j}$ に関して不変であるものの全体のなす $RM(\mathbb{R}^\infty)$ の閉線形部分空間を $RM_B(\mathbb{R}^\infty)$ で表す。

さらに、 $L_B^2(\mathbb{R}^\infty) := L^2(\mathbb{R}^\infty) \cap RM_B(\mathbb{R}^\infty)$ と定義する。 ■

さて、有限次元空間 \mathbb{R}^n の場合は、対称な関数 f, g に対しては

$$n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x_k} \frac{\partial g}{\partial x_k} = \sum_{k \in \{1, 2, \dots, n\}} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x_k} \frac{\partial g}{\partial x_k}$$

である。そこで、(\mathbb{R}^n では有限自由度 n である) 無限大の繰り込みを行う形で、次のように定義する。

定義 : $L_B^2(\mathbb{R}^\infty)$ の要素で、(前原稿の定義 1 4 の意味で) 1 階偏微分可能であるものの全体のなす $L_B^2(\mathbb{R}^\infty)$ の線形部分空間を $H_B^1(\mathbb{R}^\infty)$ で表す。 $H_B^1(\mathbb{R}^\infty)$ 上の内積を

$$\langle f, g \rangle_{H_B^1(\mathbb{R}^\infty)} := \langle f, g \rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} + \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_k}, \frac{\partial g}{\partial x_k} \right\rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)}$$

で定める。 $H_B^1(\mathbb{R}^\infty)$ の $L_B^2(\mathbb{R}^\infty)$ における閉包を $H_B^0(\mathbb{R}^\infty)$ で表す。 ■

定義 : 前原稿と同様にして、 $H_B^0(\mathbb{R}^\infty)$ の閉対称形式 $\langle f, g \rangle_{H_B^1(\mathbb{R}^\infty)}$ が定める自己共役作用素 (同じことだが、 $\langle f, f \rangle_{H_B^1(\mathbb{R}^\infty)}$ の劣微分作用素) Δ を例えば、加算無限自由 Bose 粒子系に関する Schrodinger 作用素と言う。 ■

感想 : 「互いに絶対連続でない」としても、それは、もちろん、「互いに特異であるということを含意しない」ということに注意をするべきかもしれない。(熱方程式の解は、初期値に対して特異ではあるが、時刻 0 の極限で、その特異性は 0 に収束すると思われる。) ■

問題 : $L_B^2(\mathbb{R}^\infty) = H_B^0(\mathbb{R}^\infty)$ であるか? ■

問題 : 適当な非線形問題を考察せよ。 ■